

VOYAGA ETMAGANLARGA IJTIMOYIY-HUQUQIY YORDAM
KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Narziyev Shahzod¹

Tursunqulov Timur Abduxalil o'g'li²

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
Huquqbuzarliklar profilaktikasi kafedrası
o'qituvchisi¹**

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-o'quv kursi kursanti²**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17714350>

Annotatsiya. Mazkur maqolada uyushgan jinoyatchilikning yangi tendensiyalari, ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy tizimlarga tahdidi, uni oldini olish va unga qarshi kurashishning zamonaviy strategiyalari yoritilgan. Profilaktika inspektorlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning bu jarayondagi o'рни, shuningdek, xorijiy tajriba asosida samarali huquqiy va institutsional choralar taklif etilgan. Maqolada uyushgan jinoyatchilikka qarshi kompleks yondashuv zarurligi asoslab berilgan.

Abstract. This article highlights the threat of organized crime to social, economic, and legal systems, as well as modern strategies for its prevention and counteraction. The role of prevention inspectors and law enforcement agencies in this process, as well as effective legal and institutional measures based on foreign experience, are proposed. The article substantiates the need for a comprehensive approach to combating organized crime.

Kalit so'zlari. Uyushgan jinoyatchilik, profilaktika inspektori, huquqni muhofaza qilish organlari, jinoyat profilaktikasi, huquqiy mexanizmlar.

Keywords. Organized crime, crime prevention inspector, law enforcement agencies, crime prevention, legal mechanisms.

Uyushgan jinoyatchilikning rivojlanishi zamonaviy jamiyat uchun murakkab

tahdid hisoblanadi. Uning shakllanish jarayonlari ko'p hollarda mahalla darajasidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Profilaktika inspektorlari ana shu jarayonlarni barvaqt aniqlashda, xavfguruhidagi shaxslar bilan ishlashda va ularning jinoyiy tuzilmalarga qo'shilishining oldini olishda asosiy tizimli bo'g'indir. Mahalla aholisi bilan muntazam muloqot qilish, fuqarolarning real ehtiyojlarini o'rganish, ularning murojaatlari va takliflarini tahlil qilish profilaktika faoliyatining samaradorligini oshiradi. Uyushgan jinoyatchilikning rivojlanishi zamonaviy jamiyat uchun murakkab tahdid hisoblanadi. Uning shakllanish jarayonlari ko'p hollarda mahalla darajasidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Uyushgan jinoyatchilik ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy tizimlar uchun jiddiy xavf tug'diradi, bu esa muvofiqlashtirilgan oldini olish va unga qarshi kurashish strategiyasini talab qiladi. Profilaktika inspektorlari va huquqni muhofaza qilish organlari tezkor, tartibga solish va jamoatchilik asosidagi chora-tadbirlarni birlashtirish orqali uyushgan jinoiy faoliyatni aniqlash, ularga barham berish va oldini olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Uyushgan jinoyatchilik - faoliyati nazorat ostiga olingan ma'lum hudud yoki ma'lum sohadagi jinoiy biznesdan maksimal foyda olishga yo'naltirilgan, bevosita yoki bilvosita muvofiqlashtiriladigan va o'zaro mustahkamlanadigan turg'un, ierarxialashgan, rejali harakat qiluvchi jinoiy tuzilmalar (*guruhlar, uyushmalar*)ning ishtirokchilari tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning tizimli bog'langan majmuidir.

Profilaktika inspektorlari ana shu jarayonlarni barvaqt aniqlashda, xavf guruhidagi shaxslar bilan ishlashda va ularning jinoyiy tuzilmalarga qo'shilishining oldini olishda asosiy tizimli bo'g'indir. Mahalla aholisi bilan muntazam muloqot qilish, fuqarolarning real ehtiyojlarini o'rganish, ularning murojaatlari va takliflarini tahlil qilish profilaktika faoliyatining samaradorligini oshiradi. Uyushgan jinoyatchilikning rivojlanishi zamonaviy jamiyat uchun murakkab tahdid hisoblanadi. Uning shakllanish jarayonlari ko'p hollarda mahalla darajasidagi ijtimoiy-iqtisodiy

muammolar bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. Profilaktika inspektorlari ana shu jarayonlarni barvaqt aniqlashda, xavf guruhidagi shaxslar bilan ishlashda va ularning jinoyiy tuzilmalarga qo‘shilishining oldini olishda asosiy tizimli bo‘g‘indir. Mahalla aholisi bilan muntazam muloqot qilish, fuqarolarning real ehtiyojlarini o‘rganish, ularning murojaatlari va takliflarini tahlil qilish profilaktika faoliyatining samaradorligini oshiradi. Uyushgan jinoyatchilikning rivojlanishi zamonaviy jamiyat uchun murakkab tahdid hisoblanadi. Uning shakllanish jarayonlari ko‘p hollarda mahalla darajasidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. Huquqni muhofaza qilish organlari uyushgan jinoyatchilikka qarshi tezkor-qidiruv tadbirlarini, jumladan, razvedka ma'lumotlarini yig‘ish, maxfiy operatsiyalar va jinoyiy tarmoqlarga kirishni qo‘llaydi. Ushbu tadbirlar uyushgan guruhlarning tuzilishi va faoliyatini fosh etish, dalillarni to‘plash va jinoyiy tadbirkorlik faoliyatini buzish uchun zarurdir.

Samarali profilaktika strategiyalari situatsion jinoyatlarning oldini olish (*jinoyat qilish imkoniyatlarini kamaytirish*), tartibga solish choralari va umumiy ijtimoiy va maqsadli institutsional darajadagi maxsus kriminologik tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Har tomonlama oldini olishda davlat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va jamoat tashkilotlari hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

Quyidagi toifadagi shaxslarga alohida e‘tibor qaratilishi maqsadga muvofiqdir:

- shubhali tarzda daromad topayotgan va ko‘p miqdordagi mulk va moliyaviy mablag‘larga ega shaxslar;
- kam daromadli, umuman moddiy ta‘minotga ega bo‘lmaganlar;
- jinoyiy va ma‘naviy buzuc yo‘lga kirganlar (*jinoyatni kasb qilib olganlar; bir necha bor sudlanganlar, ichkilikbozlar, giyohvandlar, toksikomaniyaga yo‘liqqanlar, o‘zgalar hisobiga kun ko‘ruvchilar tekintomoq fuqarolar, daydilar kabi*).

Hozirgi kunda xorijiy davlatlar jumladan, **AQSh tajribasi** bu borada eng ko‘p o‘rganilgan modellaridan biridir. “Community policing” deb ataluvchi tizimda

politsiya xodimlari aholining kundalik hayotiga integratsiyalashgan holda faoliyat yuritadi. Xavfli hududlarni aniqlashda statistik tahlil va “hot-spot policing” usulidan foydalaniladi. Bundan tashqari, maxsus “Gang Prevention Units” bo‘limlari yoshlarni jinoiy guruhlar ta’siridan himoya qilishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni amalga oshiradi.

Buyuk Britaniyada esa “Neighborhood Policing” modeli jinoiy uyushmalarning ildizini barvaqt aniqlashga xizmat qiladi. Mahallaviy xavfsizlik guruhlari, biznes subyektlari va ta’lim muassasalari bilan hamkorlik asosida xavfli oilalar bo‘yicha monitoring olib boriladi. Bundan tashqari, “Targeted Disruption” strategiyasi orqali jinoiy guruhlar rahbarlarining iqtisodiy, kommunikatsion va ijtimoiy resurslari cheklanadi. Bu esa ularning guruh a’zolarini saqlab qolish va yangilarini jalb qilish imkoniyatlarini pasaytiradi.

Germaniya tajribasi ijtimoiy xizmatlar va politsiya faoliyatining integratsiyalashgan modeliga asoslanadi. “Polizeiliche Kriminalprävention” tizimi orqali hududlar ijtimoiy xaritasi tuziladi, jinoiy uyushmalar paydo bo‘lishiga sabab bo‘layotgan ijtimoiy omillar (bandlik, migratsiya, oilaviy muammolar) chuqur tahlil qilinadi. Yoshlar va migrantlar bilan ishlash bo‘yicha ijtimoiy xizmatlar politsiya bilan hamkorlikda maqsadli dasturlarni amalga oshiradi.

Uyushgan jinoyatchilikning oldini olish va bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish taklif va tavsiyalari ishlab chiqildi:

Community Policing (jamiyat bilan hamkorlikda profilaktika) modelini kengaytirish

AQSh va Buyuk Britaniya tajribalaridan kelib chiqib, profilaktika inspektorlari mahalla yetakchilari, o‘qituvchilar, masjid imomlari, yoshlar yetakchilari bilan muntazam uchrashuvlar o‘tkazadigan tizimni yo‘lga qo‘yish taklif etiladi. Bu tizim hududdagi xavf omillarini erta aniqlashga yordam beradi.- yurtimizda fuqarolarning oladigan daromadlarini nazorat qilishning aniq mexanizmini yaratish va shu orqali

bozor iqtisodiyoti sharoitida g‘ayriqonuniy daromad olishga yo‘l qo‘ymaslik va bu orqali ularning uyushgan jinoyatchilik yo‘lboshchilari ta’siriga tushib qolmasligining oldini olish;

Mahallaviy xavfsizlik guruhlarini tashkil etish
“Neighbourhood Watch” modelidan kelib chiqib, mahalla faollari, xonadon egalari va tadbirkorlarni o‘z ichiga olgan ko‘ngilli guruhlarini faollashtirish zarur. Ularning vazifasi – shubhali holatlar haqida tezkor xabar berish va yoshlar bilan ijtimoiy tarbiyaviy tadbirlar o‘tkazish.

Risk omillariga asoslangan monitoring tizimini joriy qilish
Germaniya tajribasidan kelib chiqib:

- muammoli oilalar, maktabni tashlab ketgan yoshlar, ishsiz o‘smirlar ro‘yxatini tizimli yuritish;
- har bir hudud uchun “ijtimoiy xavf xaritasi”ni yaratish;

ijtimoiy xizmatlar bilan ma’lumot almashish mexanizmini takomillashtirish.

Mahalla–maktab–politsiya uchlik tizimini kuchaytirish
Jinoiy guruhlar shakllanishining oldini olishda eng samarali model – mahalla faollari, o‘quv muassasalari va profilaktika inspektorlarining yagona tizimda ishlashidir. Bu hamkorlikni rasmiy tartibga solish va monitoring qilish mexanizmlarini yaratish lozim.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, profilaktika inspektorlari faoliyatining kuchaytirilishi, hududiy xavfsizlikning mustahkamlanishi va aholining huquqiy ongining oshishi uyushgan jinoyatchilikka qarshi samarali kurashning asosiy omillaridir. Zamonaviy yondashuvlar, texnologiyalar va ijtimoiy sheriklik tizimlari profilaktika tizimini yangi bosqichga olib chiqadi.

REFERENCES:

1. Eshqobilov S. Criminological description of organized crime. – 2022;
2. Константинович, К. (2021). Huquqbuzarliklar profilaktikasi inspektorining

nazorat tizimi sifatida aholiga hisobot berishini tashkil etish., 11, 214-219.

<https://doi.org/10.5958/2249-7137.2021.01037.5>;

3. Yepryntsev, P. (2022). Uyushgan jinoyatchilikning oldini olish davlatning milliy xavfsizligini ta'minlash vositasi sifatida. Huquqiy romanlar .

<https://doi.org/10.32847/ln.2022.16.22>;

4. Gadoymirodov B. Administrative responsibility for minors: historical development and international legal documents //Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations. – 2025. – T. 1. – №. 3. – C. 210-212.

5. Xolmurodov R. “Hududiy xavfsizlik va jinoyatchilik profilaktikasi”, Toshkent, 2023.

6. Steiner L. “Modern Approaches to Community Policing”, Ottawa, 2021.